

User Manual Website

TRANSJAWARA

Website Transjawara merupakan sebuah website yang akan menampilkan lokasi keberadaan Bus yang sebelumnya sudah dipasang GPS Tracker. Pada website ini selain melihat lokasi Bus admin pun dapat melihat data dari kendaraan tersebut, seperti Nomor Plat, Nomor Kartu GMS dan lainnya.

I. Link Website

<http://admin.transjawara.pptik.id/>

II. Tampilan Website

1. Halaman Website Peta Bus

Pada halaman website ini admin dapat melihat secara langsung lokasi keberadaan Bus.

2. Tampilan Data dari Bus

Admin dapat melihat data dari Bus yang terdaftar. Data yang dapat dilihat yaitu :

- Plat : Nomor Plat dari Bus
- Name : Nama Armada dari Bus
- Device Phone Number : Nomor Kartu GSM yang terpasang pada GPS Tracker
- Time : Waktu dan tanggal terakhir GPS Tracker mengirimkan lokasi Bus
- Coordinates : Titik koordinat dari Bus

